

IVSIPACV

VIRAL VIRTUAL:
IMUNIZAÇÕES E CONTAMINAÇÕES DA
ARTE E CULTURA VISUAL

Anais de 2021

GAZY ANDRAUS
(COORDENAÇÃO GERAL DO IV SIPACV)

**ANAIS DO IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM ARTE E
CULTURA VISUAL**

VIRALVIRTUAL: imunizações e contaminações da arte e cultura visual

VIRALVIRTUAL: inmunizaciones y contaminaciones del arte y la cultura visual

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL [PPGACV]
FACULDADE DE ARTES VISUAIS [FAV]
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
[UFG]
e
BELLAS ARTES/IENBA-UDELAR
[URUGUAI]

GOIÂNIA, 2021

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
GPT/BC/UFG**

S471 Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual. (4. :
2021 : Goiânia, GO).

Anais do IV Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura
Visual [recurso eletrônico] / coordenação geral, Gazy Andraus. –
Dados eletrônicos (1 arquivo : PDF). - Goiânia : UFG.PPGACV, 2022.

Tema do evento: Viravirtual : imunizações e contaminações da arte e
cultura visual.

Evento realizado nos dias 16 a 19 de novembro de 2021,
virtualmente pelo PPGACV-UFG e IENBA-UDELAR.

ISSN: 2595-8992

1. Arte - Congressos. 2. Arte - Pesquisa 3. Cultura - Arte. I.
Andraus, Gazy. II. Universidade Federal de Goiás. Programa de Pós-
Graduação em em Arte Arte e Cultura Visual. III. Universidad de la
República Uruguay. Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. IV.
Título.

CDU : 74

Bibliotecária responsável: Amanda Cavalcante Perillo / CRB1: 2870

Universidade Federal de Goiás [UFG]

Reitor: Prof. Edward Madureira Brasil

Vice-Reitora: Profa. Sandramara Matias Chaves

Pró-Reitora de Graduação: Profa. Flávia Aparecida de Oliveira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação : Prof. Laerte Guimarães Ferreira Júnior

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação: Prof. Jesiel Freitas Carvalho

Pró-Reitora de Extensão e Cultura : Profa. Lucilene Maria de Sousa

Pró-Reitor de Administração e Finanças : Prof. Robson Maia Geraldine

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas: Prof. Everton Wirbitzki da Silveira

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis: Profa. Maísa Miralva da Silva

PPGACV

PROGRAMA DE
PÓS GRADUAÇÃO EM ARTE E
CULTURA VISUAL

FAV

FACULDADE DE
ARTES VISUAIS

Diretor da Faculdade de Artes Visuais – FAV: Prof. Bráulio Vinícius Ferreira

Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual – PPGACV

Profa. Leda Maria de Barros Guimarães

COORDENAÇÃO GERAL DO IV SIPACV

Gazy Andraus (PPGACV-UFG)

COMISSÃO ORGANIZADORA

Carla Luzia de Abreu (PPGACV-UFG),

Dânia Soldera (PPGACV-UFG),

Flávio Gomes (PPGACV-UFG),

Gazy Andraus(PPGACV-UFG)

Fernando Miranda (IENBA-UDELAR, Uruguai),

Gonzalo Vicci Gianotti (IENBA-UDELAR, Uruguai)

Leda Maria de Barros Guimarães (coord.do PPGACV-UFG)

COMITÊ CIENTÍFICO (avaliadores)

Adair Marques (FAV-UFG)
Adriana Aparecida Mendonça (FAV-UFG)
Adriana Hoffmann Fernandes (UNIRIO)
Adriana Marcela Moreno Acosta (UADEC)
Alice Fátima Martins (PPGACV-UFG)
Ana Amélia de Paula Moura Ribeiro (UFG)
Ana Rita da Silva (IFG)
Ana Rita Vidica Fernandes (FIC-UFG)
Anésio Azevedo Costa Neto (IFSP)
Alberto Ricardo Pessoa (UFPB)
Alexandre José Guimarães (IFG)
Aline Nunes da Rosa (UFRGS)
Arao Paranaguá de Santana (UFMA)
Arianna Fasanello (UDELAR)
Carla Luzia de Abreu (PPGACV-UFG)
Carlos Gustavo Martins Hoelzel (FAV-UFG)
Clarissa Monteiro Borges (UFU)
Claudia Teixeira Marinho (UFC)
Cláudio Aleixo Rocha (PPGACV-UFG)
Cleber Cardoso Xavier (SEC-GDF)
Danielle Barros Fortuna (UFSB)
Edgar Silveira Franco (PPGACV-UFG)
Elinaldo S. Meira (FAV-UFG)
Emerson Dionísio Gomes de Oliveira (UnB)
Erizaldo Cavalcanti Borges Pimentel (CEF1 CRUZEIRO)
Esau Salvador Bravo Luis (UADEC)
Fabio Purper Machado (pesquisador independente)
Felipe Scovino Gomes Lima (UFRJ)
Flávio Gomes de Oliveira (PPGACV-UFG)
Francieli Regina Garlet (UFSM)
Gabriel Lyra Chaves (UnB)
Gazy Andraus (PPGACV-UFG)
Gonzalo Vicci Gianotti (UDELAR)
Havane Maria Bezerra de Melo (PPG-AVUnB)
Henrique Lima Assis (UFJ/GO)
Henrique Paiva de Magalhães (UFPB)
Hylío Lagana Fernandes (UFSCR)
Ivan Carlo de Andrade Oliveira (UNIFAP)
Joana Beatriz Barros Pereira (UEMG)
Joao Paulo Baliscei (UEM)
José Antônio Loures (IFSP)
Juan Sebastián Ospina (UNIP-GO)
Juçara de Souza Nassau (UNIMONTES)
Juzelia de Moraes Silveira (SEM-Florianópolis)
Kárita Garcia Soares (grupo INDUMENTA)
Lara Lima Satler (FIC-UFG)
Lavínnia Seabra Gomes (FAV-UFG)
Leda Maria de Barros Guimarães (PPGACV-UFG)

Léo Pimentel Souto (Pesquisador independente)
Lilian Ucker Perotto (PPGACV-UFG)
Lorena Pompei Abdala (FAV-UFG)
Luciana Borre Nunes (PPGAV-UFPE)
Luiz Carlos Pinheiro Ferreira (UnB)
Luiz Henrique Arantes Araujo Olivieri (FAV-UFG)
Magalí Pastorino (UDELAR)
Marcelo Henrique da Costa (UEG)
Marcelo Rodrigues Souza Ribeiro (UFBA)
Marcus Ramusyo de A. Brasil (IFMA)
Milton Terumitsu Sogabe (USP/UNESP)
Nayara Joyse Silva Monteles (IFG)
Nobuyoshi Chinen (UFRJ)
Noeli Batista dos Santos (FAV-UFG)
Norberto Baliño (UDELAR)
Pablo Fabião Lisboa (UFG)
Pablo Petit Passos Servio (UFMA)
Paulo Antonio de Menezes Pereira da Silveira (UFRGS)
Paulo Henrique Duarte Feitoza (UFG)
Patricia Maria Borges (UNICSUL)
Odailton Aragão Aguiar (UFPI)
Paulo A. de M. P. da Silveira (UFRGS)
Rita Moraes de Andrade PPGACV-UFG
Robson Xavier da Costa (PPGAV-UEPB)
Rosana Andréa Costa de Castro (UnB)
Rosana Gonçalves da Silva (UFG)
Rosana Horio Monteiro (FAV-UFG)
Sergio Niculitcheff (UNICAMP)
Tamiris Vaz (UFU)
Ubirajara Santiago de Carvalho Pinto (IFF)
Valéria Fabiane B. Ferreira Cabral (FAV-UFG)
Wagner Bandeira (FAV-UFG)

**COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DAS
ATIVIDADES**

Dânia Soldera

CONCEPÇÃO E CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL

Bruno de Abreu Mendonça

COORDENAÇÃO DA COMISSÃO DE DIAGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Juliana Barbosa e Queiroz

COMISSÃO DE DIAGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Aurisberg Leite Matutino
Bruno Eduardo Morais de Araújo
Gabriela Neres Batista Silva
Ingrid Costa
Julia Moreira Guimarães
Pedro Simon Gonçalves Araújo
Rennan Pereira Queiroz
Nandra Imiane Ramos

COORDENAÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA

Dânia Soldera

COORDENAÇÃO DA COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO

Jocy Meneses dos Santos Junior

COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO

Amanda Gatinho Teixeira
Beatriz de Jesus Sousa
Don Gomes Alves
Gabriela Neres Batista Silva
Joseane Aranha Dantas
Julia Moreira Guimarães
Julliana Rodrigues de Oliveira
Olívia Cristhina Silva dos Santos
Rachel Cosme Silva dos Santos

MEDIADORES

Adriana Aparecida Mendonça
Adriana Hoffmann Fernandes
Angélica D'Avila Taschetto
Cleber Cardoso Xavier
Edgar Silveira Franco
Fábio Purper Machado
Fernando Miranda
Gonzalo Vicci Gianotti
Guilherme Lima Bruno E Silveira
João Paulo Baliscei
José Loures
Juan Sebastián Ospina Álvarez
Kárita Garcia Soares
Lilian Ucker Perotto
Luciana Borre
Luiz Olivieri
Manoela dos Anjos Afonso Rodrigues
Nayara Joyse Silva Monteles
Odinaldo da Costa Silva
Pablo Petit Passos Servio
Rita Morais de Andrade

Cerimonialistas

Jocy Meneses dos Santos Junior (PPGACV-UFG)

Pedro Simon G. Araújo (PPGACV-UFG)

COMISSÃO DE MONITORIA

Daryellen Ramos Arantes

Maria de Fatima França Rosa

Nélia Cristina Pinheiro Finotti

MONITORES

Alliny Maia Siqueira de Carvalho

Amanda Gatinho Teixeira

Angela Vitorette Leite

Eras Saturnino Gondim Martins

Erik Silva Ovidio

Frederico Carvalho Felipe

Furlan de Oliveira Dourado

Gustavo Henrique Luz

Indyanelle Marçal Garcia Di Calaça

Isabela ribeiro neves

Janayna Medeiros Pinto Santana

Jorge Aparecido Cordeiro de Lima

Jossier Boleao

Juliana Barbosa e Queiroz

Julliany Cassia Oliveira

Magna Huyara Bezerra dos Santos

Márcia Santana Soares

Marcus Vinicius Turíbio de Brito

Roberto Jimenes

Vanessa Silva Andrade

Verônica Melo Ramos

Palestras:

Thiago Cóstackz (Artista Multimídia e ativista ambiental)

Prof.^a Dra. Arianna Fasanello (UDELAR)

Prof.^a Dra. Maria Elizia Borges (UFG)

Prof.^a Dra. Carla Milani Damiano (UFG)

Prof.^a Ma. Néle Azevedo (artista e pesquisadora)

Prof.^a Dra. Luciana Borre (UFPE)

Prof.^a Dra. Jocielle Lampert (UDESC)

Prof.^a Dra. Rosario García Huidobro (Universidad de los Lagos, Chile)

Prof.^a Dra. Vanessa Freitag (Universidad de Guanajuato, México)

Prof. Dr. Lutiere Dalla Valle (UFSM/RS)

Mediações:

Prof. Dr. Edgar Silveira Franco (PPGCAV/UFG)

Prof. Dr. Gonzalo Vicci Gianotti (UDELAR)

Prof.^a Dra. Manoela dos Anjos Afonso Rodrigues (UFG)

Prof.^a Dra. Leda Maria de Barros Guimarães (UFG)

Prof.^a Dra. Alice Fátima Martins (UFG)

Prof. Dr. Fernando Miranda (UDELAR)

Revisão da formatação dos artigos e resumos (das NVs) aos Anais:

Gazy Andraus, Guilherme Silveira, Dustan Oeven, Frederico Carvalho Felipe

EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DOS ANAIS DO IV SIPACV

Bruno Eduardo Morais de Araújo

Antônio Carlos Dellatore Rodrigues

EVENTO PARATÓPICO “JAMZINE” (online)

Gazy Andraus (PPGACV-UFG)

CORPO, MORTE E DOENÇA NOS TRABALHOS DE FÉLIX GONZÁLEZ-TORRES

BODY, DEATH AND DISEASE IN THE
WORKS OF FÉLIX GONZÁLEZ-TORRES

Eixo temático A:

Imagem, Cultura e Produção Artística

RESUMO

Este artigo aborda as relações simbólicas existentes entre o homem, seu corpo e o adoecimento, assim como aponta algumas das contribuições da medicina contemporânea para adereçar esse processo nas sociedades ocidentais. Em seguida, mostra como a AIDS influenciou o trabalho de Félix González-Torres, artista estadunidense que faleceu na década de 90 devido a essa doença. A pesquisa, por fim, tenta elucidar como a produção artística de González-Torres foi essencial para que este pudesse processar o adoecimento de seu corpo, a repressão social da época, a perda de seu parceiro e sua morte iminente. Este artigo tem como base principal as obras de François Laplantine (2004), Phillipe Ariès (2014), David Le Breton (2003, 2013 e 2013), Ernest Becker (1991), Nicolas Bourriaud (2009) e Elizabeth Kübler-Ross (2017).

PALAVRAS-CHAVE

González-Torres. Doença. AIDS. Arte relacional.

ABSTRACT

This article addresses the symbolic relationships that exist between man, his body and the process of being sick, at the same time as it points out some of contemporary medicine's contributions in the way of managing this process in western societies. Afterwards, it shows how AIDS heavily influenced the work of Félix González-Torres, American artist who died in the 90s due to this disease. Finally, this article tries to elucidate how González-Torres' artistic production was essential to help him process the illness of his body, the social repression present at the time, the loss of his partner and his imminent death. The research is based mainly on the works of François Laplantine (2004), Phillipe Ariès (2014), David Le Breton (2003, 2013 e 2013), Ernest Becker (1991), Nicolas Bourriaud (2009) and Elizabeth Kübler-Ross (2017).

KEYWORDS

González-Torres. Disease. AIDS. Relational art.

**Anna Beatryz
Ribeiro
Cardoso**

Universidade
Federal de Goiás

anberica.24@ufg.br

INTRODUÇÃO

Este artigo pretende lidar com a doença e as formas através das quais esta é vista na sociedade ocidental atual. Serão apontados dois modelos etiológicos utilizados em maior ou menor frequência pela medicina contemporânea, suas respectivas relações com o corpo, a pessoa doente e a origem das doenças, assim como suas relações com o contexto social e simbólico no qual a pessoa está inserida. Pretende-se notar a presença da doença e suas consequências simbólicas através de suas relações com o campo da arte. Mais especificamente, esta pesquisa pretende analisar algumas obras do artista Félix González-Torres, que sofreu de uma doença terminal, e observar de que maneira o fazer artístico influenciou neste processo de adoecimento e de morte. Deseja-se observar se e quais novas relações simbólicas foram criadas entre o artista, a sociedade, seu corpo, a doença e a própria morte.

Numa primeira parte, são expostas duas maneiras de se perceber e interagir com as doenças e os corpos doentes. Mostra-se brevemente como a forma ocidental dominante de se ver a doença afeta a prática médica, focando-a no corpo e nos sintomas, deixando a pessoa doente como preocupação secundária. Na parte seguinte, são mostradas algumas obras do artista já mencionado, assim como o contexto sociopolítico no qual essas obras foram concebidas. A partir deste contexto, são analisadas as interações entre o artista, a AIDS, a sociedade estado-unidense das décadas de 80 e 90, sua relação com o público e, por fim, aponta-se como essas interações influenciaram e foram influenciadas pela sua criação artística.

MODELOS ETIOLÓGICOS DA MEDICINA CONTEMPORÂNEA

Em seu livro *Antropologia da Doença* (2004), François Laplantine aponta a existência de modelos etiológicos para explicar as formas através das quais é determinada a diferença e a delimitação entre os estados de saúde e patologia. Segundo o dicionário Michaelis online, etiologia se define como o “estudo sobre as causas e origens das coisas” e, mais especificamente na medicina, como “ciência e estudo das causas que provocam uma doença e seu modo de ação” (ETIOLOGIA, 2021), ou seja, existem várias formas de se determinar a origem ou causa de uma doença. Segundo o autor:

Ao lado das pré-compreensões implícitas da doença, que são mais vivenciadas que pensadas e que não se apresentam sob a forma de sistema, existem em todas as sociedades modelos interpretativos construídos, teorizados, configurados ou, como diz Lévi-Strauss, “feitos em casa” por diferentes culturas. (LAPLANTINE, 2004, p. 33)

Isso implica que existem diversas formas de se identificar doenças, assim como diversas formas de se tratar dessas doenças. O autor afirma que nenhum desses modelos é superior ou inferior aos demais existentes. No entanto, dependendo da época histórica e da cultura analisadas, alguns se apresentam em maior evidência (que podem ser chamados de dominantes) em relação a outros (ditos marginalizados), podendo até mesmo determinar o desaparecimento destes últimos de maneira momentânea ou definitiva do campo social.

Laplantine afirma que a medicina ocidental contemporânea tem primazia pelo chamado modelo ontológico, baseado na ontologia, a qual se define na medicina como “doutrina do século XIX segundo a qual o ser da enfermidade tem existência própria e bem definida” (ONTOLOGIA, 2021). Segundo ele,

A idéia de que existe um “ser” da doença encontra sua primeira expressão científica em uma das correntes da medicina hipocrática, em sua tentativa de ruptura como o pensamento especulativo e sua atenção com relação aos sintomas corporais do doente. Essa idéia adquire uma formulação sistemática com o dualismo cartesiano que separa a alma do corpo, sendo a primeira, nesta perspectiva, da alçada da metafísica e o segundo, da física. Ela conhece um desenvolvimento prodigioso graças à exploração da anatomia e triunfa, por fim, com as descobertas microbiológicas de Pasteur, que abrem o caminho para nossa medicina contemporânea (LAPLANTINE, 2004, p. 49).

Os autores Philippe Ariès, em *O Homem Diante da Morte* (2014), e David Le Breton, em *Antropologia do Corpo e Modernidade* (2013), concordam com essa visão ao afirmar que a concepção dualista que Descartes construiu a respeito do homem afetou e ainda afeta as formas sociais e simbólicas deste se relacionar com seu próprio corpo, com os processos de envelhecimento e adoecimento e, principalmente, com a sua morte. O modelo ontológico citado acima, ao determinar que existe uma causa, uma razão, um “ser” da doença que pode ser devidamente identificado, classificado e tratado fisicamente, faz com que a prática da medicina se volte quase totalmente para o corpo doente, a doença e seus sintomas, deixando o paciente e o campo metafísico das relações simbólicas em segundo plano.

Para melhor exemplificar essa predileção dada ao corpo pelo modelo ontológico, François Laplantine identifica três abordagens nele presentes: o essencialismo, o anatomista e o especificismo. No primeiro caso, temos uma medicina das espécies, a qual se fundamenta em localizar as propriedades essenciais das doenças e catalogá-las em famílias, gêneros e espécies à maneira das classificações botânicas. No segundo caso, temos uma medicina das lesões, ou seja, uma prática focada não nas características da doença e dos elementos patogênicos em si, mas nas alterações e reações que estes podem causar no corpo. Segundo o autor, esse método mostra que “a cada alteração funcional que se traduz por uma expressão sintomática corresponde necessariamente uma alteração orgânica” (LAPLANTINE, 2004, p. 50). Em outras palavras, os sintomas irão se apresentar somente se existir algum tipo de enfermidade física que os cause.

Por fim, no especificismo, temos o que Laplantine afirma ser “um dos pilares do pensamento médico de hoje: o ser da doença, provocando lesões e se traduzindo por sintomas, tem sempre uma causa precisa.” (LAPLANTINE, 2004, p. 51). Nota-se, então, que o modelo ontológico exclui como causas possíveis das enfermidades qualquer tipo de fator que não esteja diretamente relacionado ao corpo, conseqüentemente excluindo todo contexto social, histórico, econômico e simbólico da relação existente entre o doente e sua doença. Ele garante ainda que, segundo esse modelo,

“(…) quaisquer que sejam os sintomas clínicos apresentados, não há um só deles que não seja acompanhado por uma lesão. Ora, essa idéia de que não existe etiologia que não possa ser explicada pela anatomia (ou que ela não poderia explicar no futuro), longe de corresponder apenas a um momento da história do pensamento médico do Ocidente, será encontrada, como veremos, na imensa maioria dos práticos contemporâneos (LAPLANTINE, 2004, p. 51).

Complementar ao modelo ontológico, mas infelizmente marginalizado em relação a ele, têm-se o modelo chamado relacional ou funcional. Nesse caso, os estados normal e patológico não são pensados como opostos absolutos determinados pela presença ou não de um “ser” da doença, mas sim como estados de maior ou menor harmonia, de equilíbrio ou desequilíbrio, causados por um desarranjo nas funções naturais do corpo. Aqui, a doença aparece não mais como inimigo, invasor externo, mas como fator pertencente ao próprio corpo, criado devido a um excesso ou a uma falta.

Nesse modelo, ao contrário do anterior, a doença não é abordada de maneira geográfica (onde está localizada), mas sim de maneira histórica (como esta veio a ser): “[o] organismo é apreendido de uma maneira dinâmica e funcional: não se considera mais o olho, mas a função de olhar; não o músculo, mas a sua contração; não o coração em sua morfologia, mas a circulação do sangue” (LAPLANTINE, 2004, p. 56). Isso faz com que a doença e a saúde não mais sejam vistas como duas qualidades em luta, mas sim como estados fisiológicos diferentes. O corpo terá reações específicas para cada um desses estados, sendo que a dor, o cansaço e as lesões físicas serão mais frequentes quando este estiver doente. No modelo relacional,

(...) a causa da doença deve ser buscada menos em um agente patogênico que no esforço do organismo para responder a ele e centrando correlativamente sua atenção menos sobre os órgãos propriamente ditos que sobre as desordens das funções, que serão consideradas como responsáveis pelas lesões anatômicas e não o inverso. Assim, orientamo-nos progressivamente em direção à idéia de que a doença é a própria função fisiológica, mas a função fisiológica desviada (LAPLANTINE, 2004, p. 56).

Visto dessa maneira, as causas para uma doença não necessariamente serão sempre fatores de origem externa, podendo ser criações do próprio corpo em seu processo natural de envelhecimento. Marie François Xavier Bichat, anatomista e fisiologista francês considerado o pai da moderna histologia e patologia dos tecidos, em seu livro *Recherches physiologiques sur la vie et la mort* de 1799, introduz o conceito de “vida patológica”, o qual apresenta a vida como apta a funcionar normalmente, assim como a se alterar, a se degenerar e a tender para a morte. Os seguidores do modelo relacional viam a morte como parte constituinte do processo fisiológico, já Descartes, um dos grandes responsáveis pela predominância do modelo ontológico, afirmava que morrer era sucumbir à maior falha do mecanismo.

Ao se interpretar a doença de maneira relacional, há um deslocamento, uma mudança de perspectiva que faz com que o corpo não seja mais o foco da atenção e das ações médicas. A partir desse modelo, a importância maior passa a ser dada à pessoa doente, sua dor, seus medos, seus sentimentos e suas relações com os vários contextos nos quais ela está inserida. Nesse âmbito, as enfermidades podem surgir como consequências de desequilíbrios emocionais, como reações ao stress e a ambientes hostis, como sintomas de perdas simbólicas complexas. Como consequência, a cura não será encontrada somente nos hospitais e nos tratamentos médicos convencionais, mas também nas relações sociais, nos consultórios de psicologia, nas medicinas alternativas e nos cuidados pessoais diários.

A seguir, serão mostrados alguns trabalhos do artista Félix González-Torres que, através de suas obras, conseguiu não somente encontrar maneiras de lidar com uma doença terminal, como também foi capaz de fazer fortes críticas sociais ao governo

dos Estados Unidos e seu modo de solucionar, ou não solucionar, uma das piores crises sanitárias da história.

A ARTE DE FÉLIX GONZÁLEZ-TORRES EM MEIO À CRISE DE HIV DOS ANOS 80 E 90

Figura 1- Félix González-Torres

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ed/F%C3%A9lix_Gonz%C3%A1lez-Torres.jpg/ Acesso em 25 de mai. 2021.

Félix González-Torres (Figura 1) foi um artista estadunidense nascido em Cuba em 26 de novembro de 1957. Seu trabalho consiste majoritariamente de instalações e esculturas minimalistas feitas com objetos como lâmpadas, relógios, pilhas de papel e doces. Sua arte foi profundamente marcada pela crise da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) que ocorreu nas décadas de 80 e 90, principalmente devido ao fato de que, tanto seu companheiro, Ross Laycock, como o próprio González-Torres, terem sido homens homossexuais soropositivos. Ambos faleceram devido às complicações ligadas à doença: Laycock em 1991 e González-Torres em 1996.

Utilizando-se de processos como o apagamento gradual de lâmpadas, a diminuição contínua de uma pilha de doces ou o quase imperceptível desacelerar do movimento de um relógio, as obras de González-Torres mostram o processo de adoecimento causado por enfermidades como a AIDS de maneira extremamente sutil e impactante. Na instalação intitulada *Untitled (Placebo)* (Figura 2) de 1991, por exemplo, uma grande quantidade de doces embrulhados em papel prateado e dispostos por grandes extensões de área ou empilhados em um canto representam a quantidade de remédios que uma pessoa soropositiva acabaria por consumir durante os vários tratamentos contra a doença.

Figura 2 - “Untitled” (Placebo), 1991. Félix González-Torres. Installed from 7 Feb. – Mar. 2020 in Measure Your Existence. Rubín Museum of Art, New York, NY. 7 Feb. – 10 Aug. 2020. Cur. Christine Starkman. Image courtesy of Rubín Museum of Art, New York.

Fonte: <https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/works/untitled-placebo/> Acesso em 25 de mai. 2021.

Nessa instalação, parte da série intitulada Candy Pieces, os observadores têm a liberdade de pegar um ou mais doces da pilha disposta e consumi-los como desejarem. Com o passar do tempo e da ação dos visitantes do espaço de exposição, a pilha começa a diminuir gradualmente em tamanho até que, por fim, todos os doces acabam e a obra tem que ser reabastecida. Esse ciclo de consumo gradual, término e reabastecimento das balas evoca o contínuo desfazer do corpo doente até a sua morte inevitável. Inevitável pois, no início da epidemia de AIDS, não havia coquetéis antirretrovirais eficazes o suficiente para amenizar os efeitos da doença, de modo que ser soropositivo era considerado uma pena de morte.

Untitled (Placebo) deixa evidente a quantidade absurda de medicamentos consumidos por pessoas soropositivas da época - muitos dessas drogas eram experimentais e traziam efeitos colaterais terríveis. Também mostra que, infelizmente, esses medicamentos de nada adiantavam, pois, passado algum tempo, a pilha de doces, assim como a vida da pessoa doente, chegava ao fim. O desaparecimento das balas expostas nessa instalação aponta a verdade de que, para pacientes terminais, não importa quantos remédios se tome, de comprimido em comprimido, a morte vagorosamente os alcança.

Em meio à crise da AIDS, pessoas LGBT, negros e latinos foram os mais afetados pela doença e, conseqüentemente, os que sofreram maior preconceito. Em todo o ocidente, mas principalmente nos Estados Unidos, o uso de drogas era relacionado à

imagem dos imigrantes latinos e dos traficantes negros da periferia. Já gays, bissexuais e lésbicas eram vistos como promíscuos que praticavam sexo desprotegido com vários parceiros. As políticas de governo de Thatcher e Reagan, vigentes na Inglaterra e nos Estados Unidos durante as décadas de 80 e 90, foram marcadas pela repressão dos grupos LGBT (HEREK; CAPITANIO; WIDAMAN, 2002) e as campanhas de saúde pública da época traziam conteúdo homofóbico, afirmando de maneira implícita que pessoas não heterossexuais com vários parceiros eram as responsáveis pela disseminação da doença (LIMA, 2017).

Em um comercial australiano de 1987 intitulado *The Grim Reaper* (O Ceifador), por exemplo, o narrador afirma que “primeiramente, apenas os gays e os usuários de drogas estavam sendo mortos pela AIDS, mas agora sabemos que cada um de nós pode ser devastado por ela.” (Trad. nossa). Pessoas LGBT e de cor começaram a ser tratadas como párias, como ameaças em potencial para a população branca heteronormativa. População esta que definia e controlava as formas de ver, o que era aceitável ou não de ser visto, as “visualidades” da época. Por ser um homem gay soro positivo nascido em país latino, Félix González-Torres teve de lidar não somente com as dificuldades trazidas pela doença, como também com as repercussões do preconceito e das agressões feitas a ele e à sua comunidade.

Por ter sido concebida em meio à uma epidemia e aos conflitos sociais realçados por ela, a arte de González-Torres possui grande teor social e político. Até mesmo os títulos das suas obras, os quais são quase sempre *Untitled* (Sem título) seguidos de um título sugerido entre parênteses, eram, para o artista, uma forma de fazer com que o público contribuísse para a construção da obra, escolhendo o nome que achasse mais adequado. Ao ativamente contribuir com a arte de um homem gay soropositivo, o espectador já estaria tomando parte em um ato político.

Em seu texto *O direito a olhar*, Nicholas Mirzoeff afirma que o simples ato de ver está envolvido em relações de poder. Poder ou não ver algo, ter acesso à certa informação, implica que existe uma estrutura reguladora desse olhar, uma autoridade capaz de ditar o que é permitido ou não de se ver. Para ele, aquilo que é oferecido pelas autoridades detentoras de poder para ser visto pelo público geral é constituído de narrativas e discursos capazes de controlar ações, de determinar quem tem ou não o direito à informação e à expressão. Essas autoridades tem seu controle fortalecido pelos chamados complexos de visualidades, os quais estabelecem o que é permitido e para quem, o que é “normal” e o que deve ser escondido. Para se libertar da influência dessas autoridades, é preciso exercer seu direito a olhar, o que quer dizer que:

Você, ou seu grupo, permite que um outro te encontre, e ao fazê-lo, você encontra tanto o outro quanto a si mesmo. Isso significa requisitar o reconhecimento do outro a fim de ter um ponto de partida para reivindicar um direito e determinar o que é certo. É a reivindicação a uma subjetividade que tem autonomia para organizar as relações do visível e do dizível. O direito a olhar confronta a polícia que nos diz, “chispem, não há nada para ver aqui”. Mas tem; nós o sabemos, e eles também. O oposto do direito a olhar não é a censura, então, mas a visualidade, aquela autoridade que nos manda chispem e que supõe aquela reivindicação exclusiva da capacidade de ver (MIRZOEFF, 2016, p. 746).

Pode-se dizer, então, que reestruturar a forma de ver a si mesmo, mudar seu lugar na sociedade, rejeitar conceitos preestabelecidos a respeito de como agir ou não agir são formas de exercer o direito a olhar.

Quando González-Torres, imediatamente após a morte de seu parceiro Ross Laylock e em meio à epidemia de AIDS, instala vinte e quatro outdoors em Nova York contendo a foto da cama desarrumada de um casal de homens homossexuais soropositivos (Figura 3), ele tenta contradizer o discurso da sociedade e do governo da época. Estes diziam que as pessoas portadoras de AIDS eram promíscuas ou viciadas em drogas injetáveis cuja única intenção era destruir a perfeita sociedade monogâmica e heteronormativa. Através da imagem, González-Torres exige que seu ponto de vista alternativo receba a devida atenção, que tenha o mesmo valor que as demais narrativas a respeito da doença. Na obra mencionada, intitulada “Untitled” de 1991, o artista mostra, em proporções colossais, que indivíduos soropositivos vivem da mesma maneira que qualquer outro ser humano. Que eles não são diferentes das demais pessoas que se levantam de manhã e cujos lençóis ficam amarrotados. Ele queria evidenciar que estar doente não significava viver separado do resto da sociedade, assim como ser homossexual não significava ser moralmente incorreto.

Figura 3 - “Untitled.” 1991. Felix Gonzalez-Torres. Billboard, dimensions vary with installation. The Museum of Modern Art, New York. Gift of Werner and Elaine Dannheisser. © The Felix Gonzalez-Torres Foundation, New York. Installation view at 11th Avenue and 38.

Fonte: https://www.moma.org/explore/inside_out/2012/04/04/printout-felix-gonzalez-torres/ Acesso em 25 de mai. 2021.

Em meio a visualidades heteronormativas, brancas e extremamente agressivas em relação aos portadores do vírus da AIDS, o artista traz para o horizonte de Nova York a contravisualidade de um relacionamento amoroso homossexual entre dois soropositivos. Ele expõe sua vida íntima ao público, deixando evidente que não há nada que diferencie as suas relações das de outras pessoas.

Esta cama poderia ser a cama de qualquer casal. Nem a homossexualidade nem

a presença de uma doença tão devastadora quanto a AIDS fizeram com que as duas pessoas que se deitavam nela deixassem de se amar. O espectador que passava nas ruas e observava esse trabalho inconscientemente se tornava testemunha da história de duas pessoas cuja própria existência era um ato de resistência política. Esta instalação específica foi realizada logo após a morte de Laycock como uma declaração de sua perda.

Como foi dito anteriormente, a medicina frequentemente faz uso de um modelo ontológico que tende a simplificar o doente à condição da sua doença, esquecendo o ser humano que ali existe. Félix González-Torres utiliza sua arte como forma de evidenciar as várias relações simbólicas que permanecem e que podem ser construídas apesar da presença de uma doença terminal. Em suas obras, o artista expõe sua indignação com o contexto político da época ao mesmo tempo que mostra seus medos e sua tristeza pela perda de Ross. Ao trazer para o público o processo de adoecimento, os impactos dos medicamentos em seu corpo, a pressão social dos preconceitos a respeito da sua homossexualidade e da sua doença, o artista cria relações com esse público, que é fundamental para a obra. Os observadores de “Unitled” (Placebo) se tornam parte do trabalho ao pegarem um ou mais doces da pilha, possibilitando assim que esta diminua e a narrativa possa continuar seu processo de decaimento e renovação.

Em uma entrevista com Tim Rollins o artista afirma que a sua obra existe

[...] talvez entre o público e o privado, entre pessoal e social, entre o medo da perda e a alegria de amar, de crescer, de mudar, de sempre se tornar mais, de perder a si mesmo lentamente e então ser reabastecido novamente do zero. Eu preciso do observador, eu preciso da interação do público. Sem um público, esses trabalhos não são nada, nada. Eu preciso do público para completar o trabalho. Eu peço ao público para me ajudar, para se responsabilizar, para se tornar parte do meu trabalho, para participar. (ROLLINS, 1993, p. 23, trad. nossa)

Isso quer dizer que, sem a presença de pessoas, sem a exibição interativa realizada em galerias e museus, as obras de González-Torres nada mais seriam que objetos produzidos em massa: pilhas de doces sem sentido e folhas de papel em branco. A obra não existe nos objetos em si. A obra existe na interação entre os objetos, o artista que lhes dá sentido, o observador que os toma para si e os ressignifica, o ambiente do museu que possibilita essas relações, o contexto da crise da AIDS que afetou tanto o corpo de González-Torres como sua forma de ver o mundo e suas interações simbólicas com este.

Em *Estética Relacional* (2009), Nicolas Bourriaud explora obras de arte que existem fundamentalmente no campo simbólico das relações humanas. Segundo o autor, esses trabalhos consistem não do objeto – seja este uma pintura, escultura e instalação, etc -, mas sim das interações que são criadas em um determinado espaço de tempo entre as pessoas envolvidas, o espaço de exposição, a obra, seu autor e o contexto sociopolítico e simbólico no qual todos estão inseridos. O objetivo desse tipo de arte é abrir possibilidade de comunicação e interação onde antes não havia. Segundo o autor,

Hoje, a comunicação encerra os contatos humanos dentro de espaços de controle que decompõem o vínculo social em elementos distintos. A atividade artística, por sua vez, tenta efetuar ligações modestas, abrir algumas passagens obstruídas, pôr em contato níveis de realidade apartados. (BOURRIAUD, 2009, p. 11)

Quando González-Torres expõe suas instalações e solicita que o público interaja com elas, ele está criando novas ligações, novos discursos entre as pessoas ali envolvidas e suas obras. Tanto com *Untitled (Placebo)* e os *outdoors* de *Untitled*, por alguns momentos, o artista pede para que as pessoas tomem parte de uma etapa importante de sua vida: respectivamente, a sua doença e a perda de seu parceiro Ross. Para ele, é necessário estabelecer novos vínculos, criar novas relações, pois a presença da doença e da morte em sua vida gera um custo simbólico muito alto.

O processo de adoecimento é dispendioso e, para pacientes terminais, aquilo que foi perdido raramente retorna. Em uma entrevista com a doutora Kübler-Ross, uma paciente que sofria de Mal de Hodgkin, um tipo de câncer do sistema linfático, declarou:

Seria bom se me sentisse auto-suficiente, sem precisar dos outros. Mas eu... Não é o fato de morrer só, é a tortura que a dor pode causar, como se a gente quisesse arrancar os cabelos da cabeça. A gente não liga de passar os dias sem tomar banho pois isto requer um esforço enorme, como se a gente estivesse se tornando menos que um ser humano (KÜBLER-ROSS, 2017, p. 75).

A doença afeta a vida dessas pessoas tanto fisicamente quanto no âmbito simbólico. Seus corpos se deterioram, sentem dores constantes e os medicamentos muitas vezes geram efeitos colaterais horríveis. Elas não mais têm controle de seus corpos, desconhecem suas reações e a realidade de estar morrendo faz com que tenham medo. Devido à doença, essas pessoas perdem seus trabalhos, deixam de frequentar escolas e locais de lazer, se afastam da família e dos amigos e muitas vezes são confinados à hospitais ou asilos. Passam a viver à margem. Em outras palavras, doentes terminais são afastados do contexto social e simbólico ao qual pertenciam. Em uma sociedade capitalista como a ocidental, não ser capaz de produzir significa não ter como garantir a própria sobrevivência, não ter como contribuir para o grupo. Devido a isso, essas pessoas sentem como se tivessem perdido a função, como se uma parte de si mesmas tivesse sido arrancada, como se sua humanidade tivesse sido negada.

Como afirma Ernest Becker em *A Negação da Morte* (1991), o ser humano constrói sistemas simbólicos complexos que trazem conforto e possibilitam afastar o medo existencial da morte. Esses sistemas trazem propósito, pertencimento e são constituintes fundamentais da identidade do indivíduo. Ao ser afastados desses sistemas sócio-simbólicos, os doentes terminais sentem a necessidade de criar novos vínculos, novas relações capazes de preencher o vazio deixado pelos laços que foram cortados pela doença. González-Torres, por meio da sua arte de caráter relacional, consegue construir novas conexões com a sociedade que o rejeitou por ser um homem gay portador de uma doença terminal. Seu engajamento com a disseminação de um discurso político capaz de desmistificar preconceitos a respeito da AIDS e ensinar aos transeuntes sobre os sofrimentos causados pela doença faz com que o artista tenha um propósito que supere a sua dor e o seu medo. As relações criadas pelas suas

obras o reabastecem de significado simbólico da mesma maneira que as balas são reabastecidas em Untitled (Placebo) após terem acabado completamente.

Para o artista, as relações entre as pessoas, seus corpos, as obras expostas e o contexto simbólico que estes ocupam são regidas por movimentos cíclicos de decaimento e ascensão; de perda e reconstrução. Sua produção deixa isso evidente. Através da arte, tanto da sua produção quanto da sua apreciação, ele foi capaz de preencher vazios deixados pelas perdas das suas funções, pela angústia e pela tristeza pela morte de Ross e de sua própria morte iminente. Ele foi capaz de criar relações e diálogos previamente inexistentes, de fazer jus a uma causa política e, acima de tudo, trazer luz a dias escuros:

Ross e eu passávamos todas as tardes de sábado visitando galerias, museus, brechós e indo em longos, longos passeios de carro por Los Angeles, apreciando a “hora mágica” quando a luz faz tudo ficar dourado e mágico naquela cidade. Aqueles foram os melhores e os piores momentos. Ross estava morrendo bem na frente dos meus olhos. Me deixando. Foi a primeira vez na vida que eu soube exatamente de onde o dinheiro do aluguel estava vindo. Foi uma época de desespero, mas também de crescimento. (Tradução nossa) (GONZÁLEZ-TORRES, 1996)

CONCLUSÃO

Neste artigo foram expostas algumas ideias de François Laplantine a respeito dos modelos etiológicos através dos quais a medicina percebe as doenças, assim como o pensamento de autores como Le Breton, Becker e Kübler-Ross sobre a relação que as pessoas ocidentais doentes têm para com seus corpos e a sociedade na qual vivem. Foi mostrado como a medicina contemporânea, ao privilegiar um modelo ontológico em detrimento de um modelo relacional, trata o doente como um corpo a ser consertado, apagando a presença do ser humano; e também foi apontado como a presença de uma doença terminal faz com que as pessoas sejam afastadas da sociedade, das suas famílias e, de maneira geral, do sistema social e simbólico do qual faziam parte.

Através da apresentação e análise do trabalho do artista estado-unidense González-Torres, tentou-se mostrar como a crise da AIDS nas décadas de 80 e 90 afetou a comunidade LGBT da época e como essa doença se tornou foco de muitas de suas obras. Através do uso da arte, González-Torres consegue extravasar seus pensamentos e suas dores a respeito de seu corpo doente, assim como a respeito da crise sanitária, política e social na qual vivia. Criando obras capazes de fazer com que as pessoas criem diálogos entre si, dando voz à sua tristeza e à sua perda, o artista é capaz de lidar melhor com a morte de seu companheiro Ross Laycock, assim como afastar o medo que a iminência da sua própria morte traz.

REFERÊNCIAS

ARIÈS, Philippe. **O Homem Diante da Morte**. São Paulo: Unesp, 2014. 836 p.

BECKER, Ernest. **A Negação da Morte**. 8ª. Ed. Rio de Janeiro: Record, 1991. 364

p.

BOURRIAUD, Nicolas. **Estética Relacional**. São Paulo: Martins Editora Livraria, 2009. 151 p.

ETIOLOGIA. In: MICHAELIS, Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos Ltda, 2021. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/etiologia/> Acesso em: 20 out. 2021.

GONZÁLEZ-TORRES, Félix. 1990: L.A., 'The Gold Field. **Earths Grow Thick, Wexner Center for the Arts Roni Horn exhibition catalogue**, 1996. Disponível em: <https://www.art-agenda.com/features/237616/felix-gonzalez-torres-s-1990-l-a-the-gold-field/> Acesso em: 25 mai. 2021.

HEREK, Gregory M.; CAPITANIO, John P.; WIDAMAN, Keith F. **HIV-Related Stigma and Knowledge in the United States: Prevalence and Trends, 1991-1999**. American Journal of Public Health, California, p. 1 - 14, 2002.

KÜBLER-ROSS, Elizabeth. **Sobre a Morte e o Morrer**: O que os doentes terminais tem para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes. 10ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2017. 304 p.

LAPLANTINE, François. **Antropologia da Doença**. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 274 p.

LE BRETON, David. **Antropologia da Dor**. São Paulo: Fap-Unifesp, 2013. 245 p

LE BRETON, David. **Antropologia do corpo e Modernidade**. 3a ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 406 p.

LIMA, Allan Greicon Macedo. **A ATUAÇÃO DO MOVIMENTO HOMOSSEXUAL CONTRA POLÍTICAS DISCRIMINATÓRIAS E A PANDEMIA DE AIDS NOS EUA NA DÉCADA DE 1980**. ResearchGate. São Paulo, 2017. 15 p. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320238335_A_ATUACAO_DO_MOVIMENTO_HOMOSSEXUAL_CONTRA_POLITICAS_DISCRIMINATORIAS_E_A_PANDEMIA_DE_AIDS_NOS_EUA_NA_DECADA_DE_1980. Acesso em: 11 ago. 2021.

MIRZOEFF, Nicholas. O direito a olhar. **ETD - Educação Temática Digital**, Campinas, SP, v. 18, n. 4, p. 745–768, 2016. DOI: 10.20396/etd.v18i4.8646472. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646472/> Acesso em 28 mai. 2021.

ONTOLOGIA. In: MICHAELIS, Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos Ltda, 2021. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ontologia/> Acesso em: 20 out. 2021.

ROLLINS, Tim. **Interview by Tim Rollins**. Art Resources Transfer, Inc. 1993. Disponível em: <https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/attachment/en/5b844b306aa72cea5f8b4567/DownloadableItem/5ee26da35fc1389477e5dc66/> Acesso em: 25 mai. 2021.

STORR, Robert. **ETRE UN ESPION**. Creative Time. 1995. Disponível em: <https://creativetime.org/programs/archive/2000/Torres/torres/storr.html/> Acesso em: 25 mai. 2021.

THE GRIM Reaper. Austrália, 1987. Australian 'AIDS Awareness' TV ad campaign (1min4s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mSmaWEK_rD4/ Acesso em: 26 mai. 2021.

Currículo

Anna Beatryz Ribeiro Cardoso

Nascida em São Luís dos Montes Belos, Goiás, é bacharel em artes visuais pela Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e trabalha como servidora na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) da mesma instituição. Atualmente está cursando Mestrado Acadêmico em Arte e cultura visual no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV) da FAV UFG.

